

ИНТИЗОМЛИЛИК ВА "УСТОЗ–ШОГИРД" ДИАДАСИ

Сатторов Сардор Абдимурадович

Термиз давлат педагогика институти ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932695>

Аннотация. Мақолада "устоз–шогирд" диадаси конфликтларни моделлаштириш жараёнида инсон омилини ҳисобга олиш бўйича тавсиялар баён этилган. Ўрганилаётган "ўқитувчи – шогирд" диадаси бутун таълим жараёни инсонпарварлик тизими сифатида кўриб чиқилади, бу эса, тизимли таҳлил ва қарор қабул қилиш усулларини қўллаш орқали ўқувчи шахси ривожланишининг сезиларли даражада ошишини таъминлайди.

Калим сўзлар: ўқувчилар интизомсизли, "ўқитувчи – шогирд" диадаси, конфликт, моделлаштириш, инсон омили, инсонпарварлик тизими, тизимли таҳлил ва қарор қабул қилиш усуллари.

Аннотация. В статье описаны рекомендации по учету человеческого фактора в процессах моделирования конфликтов диады «учитель-ученик». Исследуемая диада «учитель-ученик», весь образовательный процесс рассматривается как гуманистическая система, обеспечивающая значительный рост развития личности учащегося за счет использования методов системного анализа и принятия решений.

Ключевые слова: недисциплинированность учащихся, диада «учитель-ученик», конфликт, моделирование, человеческий фактор, гуманитарная система, системный анализ и методы принятия решений.

Abstract. The article describes the recommendations for taking into account the human factor in the processes of modeling the conflicts of the "teacher-student" dyad. The studied "teacher-student" dyad, the whole educational process is considered as a humanistic system, which ensures a significant increase in the development of the student's personality through the use of systematic analysis and decision-making methods.

Keywords: students are undisciplined, teacher-student dyad, conflict, modeling, human factor, humanitarian system, systematic analysis and decision-making methods.

Интизомсизлик муайян таълим жамиятида умумэтироф этилган меъёрлардан четга чиқадиган ўқувчилар хатти-ҳаракатларининг намоён бўлиши ўқитувчининг касбий вазифаларини бажаришига ва бошқа ўқувчиларнинг ўқишига тўсқинлик қилади. Бу можаронинг пайдо бўлишига ёрдам беради, уни ҳал қилиш ўқувчига маълум тарбиявий тузатиш чораларини қўллаш орқали мумкин. Бошқа томондан, можаро ўқитувчининг маълум бир харизмаси билан кўзғатилиши мумкин. Шу сабабли ўқитувчилар ва ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятларини ва тегишли интизомни тузатиш учун ишлатиладиган антидотларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда низоларни комплекс моделлаштириш масаласи долзарбдир.

Фикримизча, ҳозирги кунда таълим муассасаларида ўқув жараёнининг сифати, авваламбор, "устоз–шогирд" гуруҳи фаолиятини ташкил этишни тизимли таҳлил усуллари асосида оптималлаштириш мумкинлиги умумэтироф этилган. Уларнинг маълум бир қисми педагогик асарларда аниқ баён этилган [2; 6–8 ва бошқалар], аммо уларда "устоз–

шогирд" диадасининг ишлаш жараёнларини моделлаштириш ва уларни такомиллаштириш масалаларига эътибор берилмаган.

Таъкидлаш жоизки, маҳаллий тадқиқотчилар ўқувчиларнинг ўқишга бўлган мотивациясини ҳисобга олиб, уларнинг интизомсизлиги масаласига этарлича эътибор бермайдилар, бу эса, мактабларда доимий равишда амалга ошириладиган ўқув жараёнини такомиллаштиришнинг узлуксиз занжирида "нотўғри бўғинлар" ҳосил қилади. Бошқа томондан, билвосита бўлса ҳам, шакллантирилган муаммони ўрганиш ҳали ҳам ўқувчиларнинг касбий маданияти ва касбий масъулиятини шакллантириш бўйича тадқиқотларда давом этмоқда [9; 10].

Айрим тадқиқот ишларда тўғридан–тўғри сифатни ўлчаш ва интизом диагностикаси бўйича олиб борилган натижалари жамланган[2]. Бироқ, биринчисининг шахсий харизмаси ва иккинчисининг интизомсизлигини ҳисобга олган ҳолда "устоз – шогирд" диадаси иштирокчиларининг ўзаро муносабатларини моделлаштириш муаммолари чекланган миқдордаги ишларда ўрганилган[3; 12].

Таъкидлаймизки, ўқитувчи шахсий харизма, ўқув ва тарбиявий иш тажрибаси, шунингдек, маълум бир мактабда қабул қилинган интизомий амалиётга асосланган у ёки бу антидотни қўллайдди. Агар "устоз – ўқувчи" иккилиги (диадаси) элементларининг ўзаро таъсири конфликт деб ҳисобланса, илмий тадқиқот амалиётида математик ўйин назарияси усуллари одатда инсон фаолиятининг ҳар қандай соҳасидаги конфликтли вазиятларни моделлаштириш учун қўлланилади [4-5 ва бошқалар].

Л.Заде таърифига кўра, "инсоннинг ўзи (индивидуал) ва унинг фикрлаш жараёнларини ҳам гуманистик тизимлар деб ҳисоблаш мумкин. Инсоннинг гуманистик тизимда амалга оширадиган мақсадларига қараб, гуманистик тизимларнинг айрим синфларини ажратиш мумкин"[6]. Хусусан, инсонпарварлик таълим тизими – бу мутахассис педагог ёки педагогик жамоа фаолиятининг мақсади ўқувчиларга зарур билим, кўникма ва кўникмаларни, шу жумладан, ўрганиш қобилиятини рўёбга чиқаришдир.

Берилган таърифлар "устоз – ўқувчи" диадасининг ишлаш жараёнларини моделлаштиришда инсон омилини ҳисобга олиш зарурлигини белгилайди. Бошқа томондан, таълим жараёни иштирокчисининг (ўқитувчи, ўқувчи) фаолиятини турли хил табиатдаги кўплаб омиллар (ички / ташқи, объектив / субъектив) таъсири остида қабул қилинган ва амалга оширилган доимий қарорлар қатори сифатида тасаввур қилиш мумкин [2; 18]. Шунинг учун тегишли усуллар, технологиялар ва процедуралар ҳақиқатан ҳам тизимни таҳлил қилиш ва қарор қабул қилиш методологиясига асосланган бўлиши керак.

Тадқиқотимиз доирасида биз ўйин назарияси усуллари ҳақида тўхталиб ўтамиз. Таълим жараёнидаги ҳар бир амалий конфликтли вазият мураккаб бўлиб, уни таҳлил қилиш айрим омилларнинг мавжудлиги билан мураккаблашади. Қарама–қаршиликни математик таҳлил қилиш учун унинг ўйин деб аталадиган математик модели курилади. Ўйин назарияси – зиддиятли вазиятларнинг математик назарияси. Унинг мақсади низо иштирокчиларининг оқилона хулқ–атвори бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдир. Бу хавф ёки ноаниқ маълумот шароитида танлов қилишда, атроф–муҳит ҳолатининг эҳтимоли номаълум ёки қисман рақиб – низонинг бошқа иштирокчиси томонидан аниқланганда, инсон хатти–ҳаракатларини ўрганиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Шунинг учун биз “устоз – шогирд” диадасини ташкил этувчи таълим жараёни иштирокчилари, ўйинчилар ва уларнинг ўзаро таъсирини – ўйин деб атаймиз. Ўйиннинг ўз вақтида ривожланиши иштирокчиларнинг кетма–кет ҳаракатлари сифатида тақдим этилиши мумкин.

Ўқитувчи маълум меъёрий тавсиялар ёки ўқув ишининг шахсий тажрибаси асосида мустақил ва онгли равишда ўқувчининг интизомсиз хатти–ҳаракатларига реакция стратегиясини танлайди. Ҳақиқий тўқнашувда оптимал стратегия кўпинча рақибнинг билими ёки стратегиясидаги нуқсон нима эканлигини тахмин қилиш ва ундан фойдаланишдир. Масалан, интизомсиз ўқувчи ўқитувчининг хулқ–атворини ўрганар экан, ўзининг интизомсиз хулқ–атворининг қайси хусусияти ўқитувчининг зўравон ва дарҳол реакциясини келтириб чиқариши ҳақида тасаввур ҳосил қилади. Айтайлик, дарсга тизимли кечикиш маълум бир ўқитувчини кўпроқ безовта қилади, чунки у ўқувчининг кечикишига тегишли изоҳ билан машғулотларга киришини тақиклаш ёки рухсат бериш ва шу билан бирга шахсий иш ритмини бузиш орқали муносабат билдириши керак. Бир неча ўқувчиларнинг интизومي туфайли бундай кечикишлар кетма–кет рўй берса, ўқитувчининг реакцияси тобора кескинлашиб боради. Шу билан бирга, агар ўқувчи импульсив бўлса, натижани иложи борича тезроқ олишга интилса, унинг тўғрилиги ҳақида ўйламасдан, ўша ўқитувчи унга юмшоқроқ муносабатда бўлиши мумкин. Чунки ўқув топшириғининг шошқалоқ ва нотўғри қарорига муносабат билдириш, бир томондан, у ҳозир бўлган ҳар бир кишига уни ҳал қилиш жараёнида импульсив ўқувчи томонидан йўл қўйилган услубий хатоларни очиб беради, бир вақтнинг ўзида бундай хатти–ҳаракатларнинг нотўғрилигини кўрсатади ва бошқа томондан, бу ҳал қилганларнинг мавқеини оширади. Ўйин ҳақиқий тўқнашувдан фарқ қилади, чунки у иштирокчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини кўрсатадиган муайян қоидаларга мувофиқ ўтказилади.

Биз ўқитувчининг стратегияси, яъни ривожланган таълим вазиятига қараб ҳар бир индивидуал ҳаракат учун таъсир вариантини танлашни белгиладиган қоидалар тўплами унинг услуби (ўқитувчи баҳоларни бўрттириш ёки кам баҳолашга мойиллиги борми ёки у уларни объектив равишда тақдим этадими) билан тавсифланади, деб тахмин қиламиз..

Олинган натижаларнинг аниқ фаоллигига алоҳида эътибор қаратиш лозим, бу ўқувчиларга таълим ҳолатини яхшироқ тушуниш, ҳар бир қарорни турли (баъзан қарама–қарши) нуқтаи назардан баҳолаш, унинг афзалликлари ва камчиликларини кўриб чиқиш ва охирида қарор, агар ягона тўғри бўлмаса, у ҳолда, экстремал ҳолатда, у ўйлаб топилади ва охиригача тортилади. Бу ўқув жараёнидаги қарорларни ўйлаш ва кўриб чиқиш ҳақида, бунда интизомнинг оқибати ўқувчига маълум тарбия чораларини, шу жумладан жазони кўллаш бўлиши керак. Бу, биринчи навбатда, қарама–қарши томон нуқтаи назардан зиддиятли вазиятни таҳлил қилишга ёндашувни англлатувчи аллосентризм, деб аталади. Масалан, ўқувчида интизомнинг намоён бўлишига ўқитувчининг муносабатини башорат қилиш кўникмалари шаклланади: ўқитувчи нима қилади ва бу интизомни бузувчи учун қандай оқибатларга олиб келади.

Қобилият даражаси ўртачадан паст бўлган ўқувчиларнинг таълим олишига пул ва вақт сарфлашнинг маъноси йўқлиги ҳақида мутлақо аниқ ва аниқ хулоса келиб чиқади. Бу билвосита, шунингдек, ташқи экспертиза маълумотларига кўра ўқувчилар томонидан олинган натижаларга қўйиладиган талабларни ошириш зарурлиги тўғрисида қуйидаги қатъий хулосага олиб келадиган мактабларга ўқувчиларни олдиндан қатъийроқ танлаш зарурлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Энг муҳим индивидуал илмий натижалар сифатида қуйидагиларни таъкидлаш керак. Биринчи марта "ўқитувчи–ўқувчи" ўртасидаги зиддиятни моделлаштириш учун ўйин назарияси усулларини мослаштириш бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Унинг натижалари шуни кўрсатадики, ўқувчилар ўзларининг таълим фаолиятининг якуний натижаларининг

хилма–хиллигини, ўқитувчининг ўзини ўзи ўрганиш, қобилиятлари ва хулқ–атвориға шахсий муносабатини яхши тушунадилар.

Ўқувчилар фикриға кўра, қуйидагилар аниқланди:

– ўқувчи иқтидорли, тиришқоқ бўлса, дарсға қатнаса, у раҳбарлик услуби бюрократик, баҳоларни паст баҳолашға мойил бўлган ўқитувчидан камида 8 балл олади;

– агар ўқувчи ўқиш қобилияти юқори бўлса, тиришқоқ бўлса ва дарсларда қатнашса, у энг талабчан ўқитувчидан 7,1 балл баҳо олади;

– ўртача қобилият даражасиға эға бўлган ўқувчи, агар у дарсларға қатнашса ва кунт билан ўқиса, 5,2–7,8 балл оралиғида баҳо олса;

– агар ўртачадан паст қобилиятға эға бўлган ўқувчи, лекин ҳаракат қилса, дарсларға қатнашса, у баҳоларни юқори баҳолашға мойил бўлган анархик этакчилик услубиға эға ўқитувчидан максимал балл олиши мумкин – 5,1 балл.

Бирок, тақдим этилган тадқиқот натижалари университетларда ўқув ишларини яхшилаш учун ишлатилиши мумкин. Шунингдек, стандартларға маълум бир мақсадға мувофиқлик коэффитсиентларини белгилаш ва ўрганилаётган зиддиятни батафсилроқ миқдорий моделлаштириш орқали уларни ноаниқлаштириш зарурлигини таъкидлаш керак.

Хулоса, интизомсизлик – ўқувчида ўқишға муносабатнинг бузилиши, зиддиятли муносабатлар, психоген касалликлар ва реакциялар, хавотир даражаларининг ортиши, ўқувчи шахсининг ривожланишида нотўғри механизмларнинг шаклланиши.

Бу муаммоларнинг негизида мураккаб шахсий ва ижтимоий муносабат омиллари ётади. Айнан шу омиллар ўқувчининг баркамол шахс бўлиб шаклланишиға жиддий салбий таъсир кўрсатади. Аксарият ҳолларда ўқувчиларда бундай ҳолатлар унга нисбатан нотўғри педагогик талаблар қўйилиши натижасида ҳам содир бўлади.

REFERENCES

1. Камишин В. В. Методи системного аналізу у кваліметрії навчально–виховного процесу [Текст]: Монографія / В. В. Камишин, О. М. Рева. – К.: ІОД НАПН України, 2012. – 270 с.
2. Эффективность технических систем [Текст] / Под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова // Надежность и эффективность в технике: Справочник в 10 т. – М.: Машиностроение, 1988. – Т. 3. – 328 с.
3. Замков О. О. Математические методы в экономике [Текст]: Учеб. / О. О. Замков, А. В. Толстопятенко, Ю. Н. Черемных; Общ. ред. д.э.н. проф. А. В. Сидоровича. – М.: Дело и Сервис, 2001. – 368 с.
4. Таха Х. А. Введение в исследование операций [Текст]: Пер. с англ. / Х. А. Таха. – 6–е издание – М.: Вильямс, 2001. – 912 с.
5. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений [Текст] / Л. Заде; Под ред. Н. Н. Моисеева, С. А. Орловского; Пер. с англ. Н. И. Ринго. – М.: Мир, 1976. – 165 с.